

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

TURKIY DUNYODA SHAHARSOZLIK MADANIYATI (O'ZBEKISTON MISOLIDA)

MUSTAYEVA GULDONA SALOHIDDINOVA

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti

ABILOV XOSILBEK KARIM O'G'LI

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Annotatsiya: Turkiy xalqlar, xususan, Markaziy Osiyoda shaharsozlik madaniyati qadimiy tarixga ega bo'lib, unda milliylik va zamonaviylik uyg'unligi muhim o'rin tutadi. Bu uyg'unlik asrlar davomida shakllangan shaharsozlik an'analari, xalq me'morchiligi va bugungi zamonaviy tenologiyalar asosida rivojlanmoqda. Hozirgi kunda qurilayotgan shaharlar o'zida milliylik va zamonaviylikni uyg'unlashtirish orqali o'ziga xos rivojlanish yo'lini tanlagan. Bu nafaqat estetik va funksional ahamiyatga ega, balki tarix va madaniyatni mujassamlashtiradi.

Kalit so'zlar: shaharsozlik, zamonaviylik, sivilizatsiya, tarixiy obida, masjid, arxitektura, dizayn, ekologiya, infratuzilma, shinamlik, loyihalash, minimalizm.

Аннотация: Градостроительная культура тюркских народов, особенно в Средней Азии, имеет древнюю историю, в которой важную роль играет гармония национальности и современности. Эта гармония складывается на основе многовековых традиций градостроительства, народной архитектуры и современных технологий. Строящиеся сегодня города выбрали свой уникальный путь развития, сочетающий национализм и современность. Он имеет не только эстетическое и функциональное значение, но и олицетворяет историю и культуру.

Ключевые слова: градостроительство, современность, цивилизация, исторический памятник, мечеть, архитектура, дизайн, экология, инфраструктура, комфорт, дизайн, минимализм.

Abstract: The urban planning culture of the Turkic peoples, especially in Central Asia, has an ancient history in which the harmony of nationality and modernity plays an important role. This harmony is based on centuries-old traditions of urban planning, folk architecture and modern technologies. The cities being built today have chosen their own unique path of development, combining nationalism and modernity. It has not only aesthetic and functional significance, but also embodies history and culture.

Keywords: urban development, modernity, civilization, historical monument, mosque, architecture, design, ecology, infrastructure, comfort, design, minimalism.

KIRISH. Shaharsozlik madaniyati turkiy davlatlarda uzoq tarixiy jarayon hisoblanadi. Birlashgan millatlar tashkilotining YUNESKO tashkilotining qadimgi shaharlar ro'yxati ham bu fikrlarimizni isbotlab turibdi. Xususan, O'zbekistonda shaharsozlikning paydo bo'lishi Amudaryo va Sirdaryo havzasida qadimdan insoniyat sivilizatsiyasining muhim markazlaridan biri hisoblangan. O'zbekiston hududidagi eng qadimgi shaharsozlik Namozgohtepa, Sopollitepa va Zarafshon vodiysidagi Sug'diyona kabi joylardan boshlangan. Ahamoniylar imperiyasi davrida Samarqand, Buhoro va Xorazm kabi shaharlar muhim iqtisodiy va madaniy markazlar sifatida shakllandi. Kushon imperiyasi davrida yo'llarining rivojlanishi bilan O'zbekiston hududida yangi shaharlar qurildi. Ayniqsa, Buyuk ipak yo'lining shakllanishi natijasida Termiz, Shahrisabz va boshqa shaharlarda yirik savdo-sotiq markazlari rivojlandi. Amir Temur va uning avlodlari shaharsozlikni yangi bosqichga olib chiqdi. Samarqand va Shahrisabzda me'moriy obidalar, masjidlar, madrasalar va saroylar qurildi.

Mavzuning dolzarbligi. Keyingi yillarda yer sayyorasi aholisi 8 milliarddan oshdi. Shuningdek, mintaqalarda aholini urbanlashuvi shiddat bilan o'smoqda. Aholining o'sib borayotganligi turar joy muammosini keltirib chiqarishi shubhasiz. Shaharlar jadal rivojlanib, kengayib bormoqda. Shu bilan birga shaharsozlikda yangi minimal talablar paydo bo'ldi. Ya'ni, ko'pqavatli uylarda minimalizm ustuvorligi, qulaylik, ixchamlik, zamonaviylik tamoyillari kun tartibiga chiqdi hamda quruvchi-muhandis kadrlar salohiyati sinovdan o'tkazilmoqda. Bunday

sharoitda har bir muhandis qurilish sohasida zamonaviy bilimlarni chuqur o'zlashtirishi talab etilmoqda. Bu o'z o'rnida ushbu maqolani dolzarbligini yanada oshiradi.

Shaharsozlik tarixi. O'zbekiston hududidagi dastlabki shaharlardan biri Afrosiyob hisoblanib, Samarqandning qadimgi xarobasidir. Bu nom tarixiy manbalarda qadimgi Samarqandga nisbatan faqat XVII asrdan boshlab uchraydi. Qadimgi Samarqand Sug'd manbalarida Smarakanve deb atalgan. Miloddan avvalgi IV asrda Samarqand Aleksandr Maqduniy qo'shinlari tomonidan istilo etilgach, yunon mualliflari kundaliklarida Marokanda sifatida eslatiladi.[4.2000. –B.118]

Shaharsozlik deganda shaharning rivojlantirishi va rejalashtirish jarayoni, uning infratuzilmasini yaratish, yer uchastkalarini rejalashtirish, bino va inshootlarni qurish va shahar muhitida resurslarni taqsimlash tushuniladi. Qadimgi davr uchun hududlarda shaharlarning qurilish uslubi, o'ziga xosligi, me'moriy yechimi tahlil qilinadi. Shaharsozlik tushunchasi "Milliy ensiklopediya" da quyidagicha ta'riflangan: "Shaharsozlik (shahar qurish) — me'morchilikning yirik sohasi; shahar bunyod etish nazariyasi va amaliyoti — aholi yashaydigan hududlar (turar joylar) loyiha asosida rejalashtirish. Shaharsozlik ijtimoiy-iqtisodiy, sanitariyagigiena, qurilish-texnika, badiiy-me'moriy masalalar majmuini qamrab oladi. Shaharsozlikda turar joylarning nafaqat me'moriy-badiiy qiyofasiga, estetik jihatlariga, balki obodonlashtirishga — yo'llar, ayniqsa, avtomobil yo'llariga, infratuzilma (suv, oqava — kanalizatsiya, gaz, elektr va b. muhandislik ta'minotlari)ga katta e'tibor beriladi.

Shaharsozlik madaniyati. Shahar madaniyatini o'rganish bir qancha nazariy asoslarga asoslanadi. Birinchidan, bu shaharlarning tarixiy rivojlanishi va shahar madaniyatining shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan me'morchilik uslublarini tadqiq qilish va tushunishni o'z ichiga oladi. Shahar qurilishining turli bosqichlari va ularning zamonaviy shaharsozlik amaliyotiga ta'sirini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Ikkinchidan, shahar madaniyati arxitekturada estetika va kompozitsiya tamoyillariga asoslanadi. Ushbu tamoyillarni o'rganish jozibali va uyg'un shahar makonlarini qanday yaratishni tushunishga yordam beradi. Shuningdek, shahar madaniyatini o'rganishda ijtimoiy-madaniy kontekstni o'rganish muhim o'rin tutadi. Bunga aholining turmush tarzi va madaniy qadriyatlarining xususiyatlarini tahlil qilish, shuningdek, odamlar va yaratilgan shahar makonlari o'rtasidagi munosabatni tushunish kiradi. Shahar madaniyatini o'rganish shaharsozlikning zamonaviy usullari va tendentsiyalarini o'rganish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu nazariy asoslarning barchasi shahar madaniyatini, uning tarixini, arxitektura tamoyillarini, ijtimoiy-madaniy kontekstni va zamonaviy tendentsiyalarni tushunish va tahlil qilishda funktsional va jozibali shahar makonlarini yaratishga yordam beradi.

O'zbekistonda shaharsozlik madaniyati qadimiy tarixga ega bo'lib, qadimgi Samarqand, Buxoro va Toshkent kabi shaharlarning rivojlanishida namoyon bo'gan. Bu shaharlar o'zining noyob arxitekturasi, qalin aholi punktlari va madaniy hayoti bilan mashhur. Shaharsozlik madaniyati geografik joylashuv, tarixiy meros, arxitektura va dizayn va ekologiya va barqarorlikga ham bog'liq. Shaharlarning tabiiy resurslarga, iqlimga va transport yo'llariga yaqinligi muhim.

IX asrdan Shimoliy Tojikistonda shaharsozlik jadal taraqqiy etgan. Bu davrda o'lkada uch qismli shaharlar to'liq shakllangan. Termiz Chag'iyon kabi shaharlar tuzilishi o'rganishda yozma manbalar bilan bir qatorda bu shaharlar hududida keng ko'lamda amalga oshirilgan arxeologik tadqiqotlar natijasilari ham juda muhimdir. Termizning 500gektarlik shahar tusini olishi X asr oxirlarida sodir bo'lib, XI-XII asrlar davomida ravnaq topgan. Chag'aniyonning markaziy shahri Chag'aniyon (qizilsuvning Surxandaryoga quyilish joyidagi Budrach yodgorligi) 6 kvadrat kilometrga teng maydonni egallagan. Bu shahar o'zining yuksaklikka erishgan davrida, ya'ni X-XI asrning birinchi yarmida qizilsuvning har ikkala qirg'og'ini egallagan.[3.1999.]

Milliylik va zamonaviylik uyg'unligi. Shaharsozlikda milliy yondashuvni qo'llash butun bir hududni o'ziga xos qiladi. Toshkent, Samarqand va boshqa shaharlarning markaziy hududlarini rivojlantirishda milliy va zamonaviy arxitektura uyg'unligi saqlanib qolmoqda. Bu turizmni rivojlantirish, mahalliy aholini jalb qilish va shaharlarning brendini shakllantirishga yordam beradi.

Shaharsozlikda milliy yondashuv nafaqat tarixiy obidalarni saqlash, balki shaharlarni barqaror rivojlantirish va ularni xalqaro darajada tanitishga yordam beradi. O'zbekistondagi shaharlar brendining shakllanishi aynan mana shu tamoyil asosida amalga oshirilmoqda. Bunday yondashuv turizmning rivojlanishiga, mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratilishiga va xalqaro maydonda mamlakat imidjining oshishiga xizmat qiladi. Ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimizda moddiy madaniy meros ob'ektlari soni 7476 ta bo'lib, shundan 4308 tasi arxeologiya, 2079 tasi arxitektura, 694 tasi muhtasham san'at ob'yektlari, 395 tasi diqqatga sazovor maskanlar bo'lib, istiqloq yillarida ular muhofazaga olindi. Davlat siyosati darajasiga olib chiqdi.[1.2007.02.17]

Zamonaviy arxitektura elementlarini milliy yondashuv asosida shakllantirish madaniy merosni saqlab qolish va zamonaviy hayot talablari bilan uyg'unlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy bezaklar va texnologiyalar uyg'unligi nafaqat estetik go'zallikni, balki funkcionallikni ham ta'minlaydi. Ushbu yondashuv kelajak avlodlar uchun o'ziga xos arxitektura muhitini yaratishda muhim o'rin tutadi. zbek me'morchiligini xalqaro miqyosda tanitish va milliy madaniyatni avlodlarga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv shaharsozlik, ekologik muammolarni hal qilish va milliy identifikatsiyani saqlash masalalarida katta rol o'ynaydi.

Milliylik va zamonaviylik uyg'unligi orqali O'zbekiston arxitekturasi jahon miqyosida tan olinadi. Milliy arxitektura xalqning tarixiy, madaniy va estetik qadriyatlarini aks ettiruvchi ulug'vor merosdir. U nafaqat o'tmishni o'rganishda, balki milliy g'urur va o'zlikni saqlashda ham muhim o'rin tutadi. Ikkinchi jahon urushi yillari O'zbekistonga shimoliy hududlardan zavod. Fabrika va boshqa korxonalarining ko'chirilishi shaharlar sanoat mintaqalaring keskin kengayishiga olib keldi. Urushdan keyin, ayniqsa, 50-70-yillarda yangi shaharlar qurildi (Navoiy, Zarafshon va h.k.), yirik tarixiy shaharlarni qayta qurish rejalari ishlab chiqildi.

Samarqand shahri So'zangaron ko'chasidagi Ibrohim Xuja (XIX asr oxiri) masjidi. Majmua qurilgandan buyon 1945-yilda bir marta qisman ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Mahalla oqsoqollarning ta'kidlashicha, ta'mirlashgacha masjidda novvoyxona joylashgan, natijada markaziy ustun deyarli kuyib ketgan. Masjidning janubi-g'arbiy burchagiga xujra taqalib turadi. Dastlabki holatini deyarli yo'qotib bo'lgan. Kirish yo'lida ravoqlarigina saqlanib qolgan. Taxoratxona buzilib ketgan, u machitdan biroz chetda joylashgan bo'lib, gumbaz bilan yopilgan, ichida suv to'ldirilgan hovuz bo'lgan. Hovuz atrofida ibodatga kelganlar joylashishgan va namoz oldidan tahorat olishgan. So'zangaron ko'chasining narigi tomonidan hovuz va choyxona bor. Hovuz machit qurilishi vaqti bilan bir vaqtda bunyod etilgan. Hozirgi vaqtda u chiqindilar bilan to'lgan. Dastlabki holatining yo'qotilishi darajasi 60% dan ko'p ekanligini ko'rish mumkin. Bu o'z navbatida tarixiy obidalarga e'tibor kam bo'lganligidan dalolat. [5. 2000. –B.118]

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda shaharsozlik. Mustaqillik davrida O'zbekistonda Shaharsozlik har jihatdan rivoj topdi, shaharlarning qiyofasi chiroy ochdi. Tarixiy xotira bilan bog'liq bir qancha yodgorlik majmualar yaratildi: Toshkentdagi O'zbekiston milliy bog'i, Xotira va qadrlash maydoni, Shahidlar xotirasi majmualari; Samarqanddagi Imom Buxoriy yodgorlik majmui, Quvadagi AlFarg'oniy majmui; Buxorodagi Chor Bakr, Bahavuddin Naqshband ziyoratgohlarida qayta qurish ishlari olib borildi. Eski shaharlarning qadimiy ko'chalarini kengaytirish ishlari amalga oshirildi, ko'plab yangi yo'llar, ko'priklar bunyod etildi.

Jumladan, Toshkentda hosil qilingan Kichik halqa yo'li shaharda avtomobil harakatini ancha yaxshiladi.[6.2004.]

Shaharsozlikda milliylik va zamonaviylik ug'unligi – bu shaharning tarixiy – madaniy merosini saqlab qolgan holda, zamonaviylik talablarga javob beradigan infratuzilma va arxitekturani yaratish jarayonidir. Qadimiy binolarni, masjidlar, madrasalar, me'moriy yodgorlikni restavratsiya qilish va ularni zamonaviy shaharlar tarkibida muvofiqlashtirish. Milliy an'anaviy qurilish materiallari zamonaviy qurilish texnologiyalari bilan uyg'unlashtiriladi. Milliy qadriyatlar zamonaviy sharoitlarda yangi avlodlarga yetkaziladi. Humo Arena zamonaviy sport majmuasi bo'lsada undagi dizayn milliy uslublarni aks ettiradi.

Eng yirik shahar hozirgi kunda Toshkent (3,7 mln.ga yaqin aholi), ikkinchi o'rinda esa, Samarqand shahridir (0,5 mln.ga yaqin aholi). Jami shaharlardan 49 tasida 20 dan 50 minggacha, 21 tasida 50 dan 100 minggacha, 11 tasida 100 dan 250 minggacha, 5 tasida 250 ming dan 500 minggacha aholi istiqomat qiladi. Mustaqillikka qadar O'zbekiston hududida 8 ta shahar tugatilgan.[7. 2017. –B.17] Toshkentda O'zbekiston shaharsozlik loyihalash va ilmiy tekshirish instituti (O'zLITI), Toshkent Boshtarix loyihalash va ilmiy tekshirish instituti va boshqalar shunga o'xshash institutlar faoliyat ko'rsatadi.[8. 2023. -B.83] O'zbekiston-Koreya biznes forumida Shavkat Mirziyoyev “yuqori texnologik va innovatsion hamkorlikning yangi davri” boshlanayotganini aytdi. Infratuzilma va shaharsozlik, transport, mashina butlovchi qismlarini mahalliy lashtirish, xomashyoni qayta ishlash sohasida hamkorlikni rivojlantirishga kelishib olindi.[2.2024.06.14]

2021-yil 1-oktabrdan boshlab, shaharsozlik hujjatlari „Shaffof qurilish” milliy axborat tizimi orqali ko'rib chiqilmoqda. Hozirda shahar 2800 gektarni tashkil etib, 22 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud va 91 ming nafardan ziyod aholisi istiqomat qilmoqda. 2024-yilning 1-yarmida O'zbekistonda qurilish ishlari hajmi 2023-yilga nisbatan 10 foizdan oshib, qariyb 89 trillon so'mga yetdi. Bu ko'satkich qurilish sohasining mamlakat iqtisodiyotidagi ulushi 6 foizdan ko'prog'ini tashkil etadi.

Zamonaviy shaharlar markazlari hududini bog'lar, parklar, maydonlar, skverlar, piyodalar ko'chasi, xiyobonlar, bulvarlar, sistemasiga birlashtiruvchi o'zaro bog'liq piyodalar hududi sistemasi tashkil etadi. [9. 2010. –B.111]

Tajriba qismi. Shaharlarda aholi soni ortib borayotganligi sababli ularning hududi xaddan tashqari kengayishi, hamda tabiiy jandshaftni yo'qolib ketish xavfi vujudga kelmoqda, akvatoriyalar ifloslanmoqda, ochiq havodagi basseynlar zaharlanmoqda, buning oqibatida shahar mikroiqlimi yomonlashmoqda. Shaharlarning o'sishi bilan, aholining o'rtacha yurish masofasi kattalashib transport vositasi miqdori ancha ko'payadi. [10. 2018. –B.102]

Tadqiqot natijalari zamonaviy shaharlarning bir qator jiddiy ekologik muammolarga duch kelayotganini ko'rsatdi. Eng dolzarb muammolar qatoriga havo ifloslanishi, chiqindilar miqdorining ko'payishi, iqlim o'zgarishining ta'siri, suv resurslari tanqisligi va biodiversitet yo'qolishi kiradi. Yashil infratuzilmaning shahar ekologiyasini yaxshilashdagi roli alohida e'tiborga loyiq. Shuningdek, yashil hududlar shahar aholisining jismoniy va ruhiy salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish shaharlarning ekologik holatini yaxshilashda katta potentsialga ega ekanligi aniqlandi. Quyosh, shamol va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalari CO₂ (*Korbanad angidrid*) emissiyasini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Bundan tashqari, qayta tiklanadigan energiya manbalari narxining pasayishi natijasida, ko'plab shaharlarda bu energiya turlari an'anaviy energiya manbalariga nisbatan iqtisodiy jihatdan ham manfaatli bo'lib qolmoqda.

XULOSA. Turkiy dunyo, xususan, O'zbekistonda shaharsozlik madaniyati an'analarni o'zida mujassamlashtirgan holda keying yillarda zamonaviylikni ham ifoda etmoqda. Shahar aholisining keskin o'sishi shaharlarda ekologik muammolarni ham yuzaga keltirmoqda.

Shaharlarni ekologik jihatdan barqaror qilish nafaqat atrof-muhitni saqlash, balki aholi uchun qulay va sog'lom hayot tarzini yaratadi. O'zbekiston bu borada chora-tadbirlarlar, jumladan „Yashil makon” dasturlari olib borilmoqda.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi farmoni.
2. Miriyoyev Sh. M. O'zbekiston Koreyaning infratuzilma va shaharsozlik sohasidagi ilg'or tajribasini o'rganish. O'zbekiston-Koreya biznes forumida so'zlagan nutqidan. 2024-yil. 14-iyun.
3. Karimov I.A.O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. T.;”O'zbekiston”, 1999-yil.
4. Agzamova G. O'zbekiston shaharlari va shahar hayoti.; 2000-yil. -B.118.
5. Madiev,FM; Sh,N; Improving traffic in Samarqand, VI International scientific practical conference “GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS”. T.; 2019-yil. -B.72.
6. Xayrulla Po'latov. O'zbekiston istiqloq yillari me'morchiligi. T., 2004-yil.
7. Ashurov A.F. “Davlat shaharsozlik kadastri” o'quv qo'llanma. T.; 2017-yil. -B.17.
8. Isamuhamedova, D., Mirzayev, M. “Zamonaviy shaharsozlik nazaryasi”. T.; 2022-yil. -B.83.
9. Isamuxedova.D.U. Shaharsozlik asoslari va landshaft arxitekturasi. T., 2010-yil. - B.111.
10. Shchipacheva V.E. Shaumarov S.S. Sharipova T.D. Quruq-issiq iqlim sharoitlarida shaharsozlik. T., 2018-yil. -B.102.